

МОРФОЛОГИЯ: ФОРМА И ФУНКЦИЯ СЛОВ В ПОТОКЕ РЕЧИ

Исаева Зера Таировна

Преподаватель Ферганского государственного университета.

Сулаймонова Гульзода Ибратжановна.

Студентка Ферганского государственного университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17699102>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 15-noyabr 2025 yil

Ma'qullandi: 20-noyabr 2025 yil

Nashr qilindi: 24-noyabr 2025 yil

KEY WORDS

морфология, форма слова, функция слова, грамматические категории, морфологические особенности, речевой поток, грамматическое значение, структ.

ABSTRACT

В статье рассматриваются основные понятия и особенности морфологии как раздела языкознания. Особое внимание уделяется соотношению формы и функции слова в потоке речи. Анализируются морфологические категории, отражающие грамматические значения, и их роль в организации речевого высказывания. Отмечается значение морфологических особенностей слов для построения синтаксических связей и выражения смысловых отношений в языке. Рассмотрены примеры проявления морфологических форм в живой речи и их влияние на выразительность и точность языкового высказывания.

Морфология является одной из важнейших отраслей языкознания, изучающей внутреннюю структуру слов, их формы, грамматические категории и способы изменения. С помощью морфологии мы можем понять, каким образом слова выражают грамматические значения и как они взаимодействуют друг с другом в речевом потоке. Изучение морфологических особенностей позволяет глубже осознать системность языка, закономерности словообразования и роль грамматических форм в построении смыслового содержания речи.

Морфология — это раздел языкознания, изучающий внутреннее строение слова, его грамматические категории и формы. В речевом потоке слово не выступает как изолированная единица, а функционирует в системе синтаксических и смысловых связей, благодаря чему морфологические формы приобретают особую коммуникативную значимость [1, с. 15]. Изучение морфологии позволяет понять, каким образом слово организовано и как оно участвует в формировании связного высказывания [2, с. 41].

Морфологическая форма — это конкретное грамматическое выражение слова, отражающее его отношения с другими словами в предложении.

Каждое слово в русском языке может иметь основу (постоянную часть, несущую лексическое значение) и окончание (изменяемую часть, передающую грамматическое значение). Например, в словах дом, дома, дому, домом — основа дом- сохраняется, а

окончания изменяются, показывая разные грамматические категории. Эти категории помогают уточнять смысл высказывания. Сущность морфологии и её основные задачи.

Морфология исследует морфемный состав слова, формообразовательные процессы, грамматические категории и особенности функционирования слов разных частей речи [3, с. 78]. Основная задача морфологии — объяснить принципы, по которым такие формальные элементы, как окончания, суффиксы и приставки, участвуют в выражении грамматических значений и обеспечивают правильность речевого построения [1, с. 22].

Морфологическая форма слова и её характеристики.

Морфологическая форма — это вариант слова, выражающий определённое грамматическое значение — число, падеж, время, лицо, род или вид [3, с. 112]. Любая форма слова обладает:

1. Грамматическим значением, например: стол — стола — столу;
2. Системностью — любая форма входит в общую парадигму слова;
3. Устойчивостью, так как формальные признаки закономерны и повторяемы.

Функции морфологических форм в потоке речи

Морфологические формы выполняют несколько ключевых функций.

Смыслоразличительная функция. Формы слов помогают различать временные, видовые и падежные значения: делает — сделал — будет делать [2, с. 74]. Так обеспечивается точность выражения смысла. 4. Контекстной обусловленностью, поскольку в речевом окружении одна и та же форма может выполнять разные функции [4, с. 59].

Функции морфологических форм в потоке речи. Морфологические формы выполняют несколько ключевых функций.

Смыслоразличительная функция. Формы слов помогают различать временные, видовые и падежные значения: делает — сделал — будет делать [2, с. 74]. Так обеспечивается точность выражения смысла.

Синтаксическая функция. Морфологические формы задают грамматические связи между словами. Например: согласование: красивая девочка играла; управление: ждать друга; примыкание: очень быстро говорить [1, с. 64].

Коммуникативная функция. Выбор формы отражает отношение говорящего к ситуации общения: повелительное наклонение (прочитайте), условные и сослагательные формы (я бы сделал) [5, с. 33].

Текстообразующая функция.

Морфологические формы обеспечивают связность текста — согласование сказуемого и подлежащего, повтор грамматических конструкций, использование однотипных форм в рамках темы [6, с. 91].

Взаимодействие морфологии и синтаксиса в речевом потоке

В речи морфологическая форма и синтаксическая структура функционируют в единстве. Именно словоформы обеспечивают построение предложений и текстов, вступая в синтаксические связи и создавая грамматическую целостность высказывания [3, с. 145]. Поэтому морфология рассматривается не только как система форм, но и как механизм функционирования слов в реальной коммуникации [4, с. 103].

Морфология в разных функциональных стилях речи. Выбор морфологических форм зависит от стиля текста:

- Научный стиль — использование нейтральных форм, отглагольных существительных (исследование, изучение).
- Разговорный стиль — преобладание уменьшительно-ласкательных суффиксов, простых форм, разговорных словоформ.
- Художественный стиль — богатое использование словообразовательных средств (серебристый, задумчивый, ранний рассвет) [6, с. 128].

Морфология играет центральную роль в организации речи. Она изучает формы слов и их грамматические значения, которые обеспечивают точность, связность и выразительность высказывания. В потоке речи морфологические формы выполняют смыслоразличительные, синтаксические, коммуникативные и текстообразующие функции, благодаря чему речь становится грамматически правильной и содержательной.

Изучение морфологии помогает понять общие закономерности языка и глубже осознать механизмы речевой деятельности [1, с. 19].

Список использованных источников:

1. Зализняк А. А. Грамматический словарь русского языка. — М.: Русский язык, 2003.
2. Акимова Г. Н. Современный русский язык. Морфология. — М.: Флинта, 2010.
3. Розенталь Д. Э. Современный русский язык. Учебное пособие по грамматике. — М.: Айрис-пресс, 2005.
4. Костицына Г. И. Морфология и синтаксис современного русского языка. — СПб.: Лань, 2019.
5. Исаева, З. (2025). СЛАВЯНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И ПИСЬМЕННОСТЬ В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 2(4), 178-181.
6. Исаева, З. Т., & Икбалжанова, С. (2024). СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА. Eurasian Journal of Academic Research, 4(3-1), 157-161.
7. Икболжонова, С., & Исаева, З. Т. (2025). ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СТРУКТУРА ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ: ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ИХ ФУНКЦИИ. Central Asian Journal of Education and Innovation, 4(4), 174-178.
8. Ибрагимова, Э., & Исаева, З. (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА В РАМКАХ СИНТАГМАТИКИ И ПАРАДИГМАТИКИ. Scientific journal of the Fergana State University, (5), 42-42.
9. Исаева, З. (2023). СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ. Евразийский журнал академических исследований, 3(5 Part 2), 151-154.
10. Дадажонова, М. Х., & Исаева, З. Т. (2025). ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЕГО МИРОВЫЕ СВЯЗИ ВАЖНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ. Global Science Review, 2(1), 289-294.
11. Исаева, З., & Муминова, Г. (2025). ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД: ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ТЕКСТОВ СМИ. В CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION (Т. 4, Выпуск 11, сс. 175–178). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17660915>